

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING MEDIAKOMPETENTLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516371>

Uzluksiz ta’lim tizimining birinchi bo‘g‘ini bo‘lgan Maktabgacha ta’limga bo‘lgan e’tibor kundan-kunga ko‘payib bormoqda. Xususan, Maktabgacha va maktab ta’limining birlashgani va ilg‘or xorijiy tajribalarni olib borilishi misol bo‘la oladi.

Farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo‘g‘in hisoblangan maktabgacha ta’lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o‘rni va hamiyatini hech narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olib boriladigan ta’lim-tarbiya jarayonlarining asosiy maqsadi va vazifasi ham bu albatta maktabgacha yoshdagi bo‘lgan bolalarni Maktab ta’limiga sifatli qilib tayyorlash, bolalarning asosiy tayanch kompetensiyalarini shakllantirgan holda kompetentli bola qilib maktab ta’limiga tayyorlashdan iborat. Shunday ekan hozirgi vaqtda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal o‘sishi va rivojlanishi natijasida barcha tashkilotlarda raqamlashtirish, Raqamli hukumatning paydo bo‘lishi bejiz emas. Mamlakatimizda milliy genofondni mustahkamlash, yosh avlodni yetuk kadr etib tarbiyalash masalalariga doimiy e’tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan:

- ❖ Maktabgacha ta’lim sohasidagi qonunchilikni, korrupsiya va huquqbuzarliklarni yuzaga keltiruvchi normalarni aniqlash va tahlil qilish;
- ❖ Maktabgacha ta’lim sohasida davlat siyosatini samarali amalga oshirishga, xodimlar mehnatini moddiy rag‘batlantirish tizimli m uammolarni kompleks o‘rganish;
- ❖ Maktabgacha yoshdagi bolalarni uyg‘un rivojlantirish sohasidagi ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda sifatli maktabgacha ta’limni tashkil etishga davlat talablarini qayta ko‘rib chiqishga;
- ❖ Maktabgacha ta’lim tashkilotlariga bolalarni qabul qilishni amaldagi tartibini vakolatli davlat organlari faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning joriy etilishi holatini tanqidiy o‘rganish kabi qator vazifalarni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi.

Maktabgacha ta’lim tizimini yanada rivojlantirish maqsadida 2019-yil 8-may PQ4312 son O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham: Maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi ustuvor vazifa belgilangan. Maktabgacha ta’lim tizimida 2018-yilda joriy etilgan Open-EMIS dasturi maktabgacha ta’lim tashkilotiga farzandini joylashtirmoqchi bo‘lgan ota-onalar uchun qulaylik yaratish maqsadida yaratilgan platforma hisoblanadi. Ushbu dasturda ishlash o‘zaro Yagona daxlat xizmatlari agentligi hamda Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bilan uzviylikda amalga oshiriladi. Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkilot direktori tomonidan faoliyat olib borayotgan xodimlarning shaxsiy ma’lumotlari, tashkilotga ota-onalar tomonidan berilgan ariza asosida shakllangan yo‘llanmalar ham tashkilot direktorining shaxsiy kutubxonasiga EMIS tizimi orqali kelib tushadi. Shuningdek, UNICEF bilan hamkorlikda Microsoft tizimi asosida yaratilgan, tarmoq va oflayn funksiyalar va imkoniyatlarning o‘ziga xosligi mavjud bo‘lgan Learning Passport platformasi ishlab chiqildi. Learning Passport-mobil onlayn va oflayn platforma bo‘lib, sifatli ta’limga uzluksiz kirish imkonini beradi. Shu kabi mobil ilovalardan “Bebbo” mobil ilovasi ham misol bo‘la oladi. Ushbu mobil ilova ham ota-onalart uchun bir qator qulayliklarga ega

hisoblanadi. Bu albatta maktabgacha ta’lim tizimini yanada rivojlantirish, tashkilotda faoliyat yuritayotgan pedagog-kadrlarda AKT savodxonligini oshirish, mediakompetentligini shakllantirish masalalari bilan bog‘liq. Jahon miqyosida Mass-Medianing rivojlanganligi, har bir sohaning negizida ushbu tushunchaning borligi bilan hozirgi kunda axborotlashgan jamiyatga AKT bilan, media bilan faol ishlay oladigan mutaxassis kadrlash ishlab chiqarish dolzarb sanaladi. Bilamizki, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog-kadrlarning aksariyati AKT bilan ishlash ko‘nikmasiga ega emas. Shunday ekan biz avvalo maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritish maqsadida oliy ta’lim tashkilotlarida tahsil olayotgan bo‘lajak tarbiyachilarning avvalo AKT savodxonligini hamda mediakompetentligini oshirish masalalariga urg‘u berishimiz lozim.

Shu bilan birga, 2022-2023-yillarda Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 22.08.2022 yildagi PQ-357 sonli qarorida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi 2023-yil 1-yanvarga qadar yagona elektron hujjatga aylanish tizimi, xabarlar almashish messenjeri, yig‘ilish va tadbirlar kalendari, himoyalangan elektron pochta va videokonferensiyalar o‘tkazish imkoniyatlarini o‘z ichiga olgan davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining avtomatlashtirilgan ish joyi — “Digital office” elektron tizimi (keyingi o‘rinlarda — “Digital office” tizimi) ishlab chiqilishini va birinchi bosqichda, sinov tariqasida vazirlik tizimida, keyinchalik barcha davlat organlarida joriy etilishini ta‘minlash to‘g‘risida bir qator ishlar vazifalari keltirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 2020 yil 22 dekabrda 802- son qarori Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standartlari ning 2-bobida keltirilgan davlat talablarining asosiy maqsadi mamlakatda o‘tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, xorijiy mamlakatlar ilg‘or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini inobatga olgan holda maktabgacha ta’lim tizimida ma‘naviy barkamol va intellektual jihatdan rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat hisoblanadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi shaxsiga qo‘yiladigan talablardan biri ham zamonaviy information texnologiyalardan foydalana olish qobiliyatiga ega bo‘lishi, maktabgacha yosh guruhidagi bolalarda ham axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalana olish qobiliyatini shakllantirishni maqsad qilib qo‘yadi. Shu qatorda aytib o‘tishimiz joizki, maktabgacha ta’lim tashkilotlariga hozirgi kunda joriy qilingan zamonaviy texnologiyalardan biri STEAM texnologiyasining kirib kelishi ham tashkilotda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning mediakompetensiyalarini, AKT savodxonligini oshirishda turtki bo‘lib xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida rivojlantiruvchi markazlarga STEAM texnologiyasini integratsiya qilish orqali bolalarning ixtirochilik qobiliyatlarini, texnologik qobiliyatlarini, kreativligini va tanqidiy fikrlash kabi qator sifatlarini shakllantirishga yordam beradi. Albatta shu va shu kabi zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalan olinsa bu albatta samarali bo‘ladi.

REFERENCES

1. 22.08.2022 yildagi PQ-357 son qarori “2022-2023-yillarda Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaror
2. PQ 4312-son 2019-yil 8-may “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”
3. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi” O‘zbekiston-2022 yil

4. Sh.A.Sodiqova “Maktabgacha Pedagogika” Toshkent-2019 yil
5. ”Ilk qadam” Takomillashtirilgan Davlat o’quv dasturi 2022 yil 4 fevral